

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

QORA ANDIZ VA UNI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹Umarova Muhayyo Fayzulla qizi

²Sherboyeva Nilufar Bahrom qizi

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filliali

Annotatsiya: Ma’lumki o’simlik maxsulotlari tarkibida har xil hayotbatbaxsh vitaminlar, oqsil, karbonsuv, efir moylari, shuningdek organizmning hayoti va faoliyati uchun juda zarur bolgan tuzlar va muhim biologik faol moddalar mavjud. Qora andiz o’simligi ham shunday o’simliklar qatoriga kiradi.

Kalit so‘zlar: Qora andiz, ellipsimon yoki cho‘ziq tuxumsimon, allontolakton va izoallaktolakton, efir moyi.

Qora andiz - *Inula helenuim* L. – Asteraceae oilasiga mansub, ko‘p yillik boyi 100-150sm ga yetadigan o‘t o’simlik. Poyasi bitta yoki bir nechta, tik o’suvchi, sertuk, yuqori qismi shoxlangan. Ildiz oldi bargi uzun bandli, yirik ellipsimon yoki cho‘ziq tuxumsimon, barg plastinkasi tishsimon qirrali bo‘lib, yuqori tomoni siyrak va qattiq tukli, pastki tomoni esa yumshoq, sertuk. Poyaning yuqori qismidagi barglari bandsiz pastdagilari esa qisqa bandi bilan poyada ketma-ket o‘rnashgan. [1] Gullari tilla rangda bo‘lib, savatchaga to‘plangan. Savatchalar poya va shoxlarning yuqori qismida qalqonsimon yoki shingilsimon gul to‘plamini tashkil etadi. Savatchaning chetidagi gullari sariq tishsimon, o‘rtadagilari ham sariq, tukli naychasimon. Gullarning kosacha bargi tukka aylanib ketgan, mevasi cho‘ziq to‘rt qirrali, jigarrang yoki qo‘ng‘ir pista. Iyul oyidan boshlab sentabr oyigacha gullaydi. Mevasi avgust -oktabr oylarida yetiladi.[2,3]

Geografik tarqalishi: Kavkaz, O‘rta Osiyo, Qozog‘izton va G‘arbiy Sibirdagi tog‘ etaklaridan to to‘g‘larning o‘rta qismigacha bo‘lgan to‘qayzorlarda, daryo va vodiylarida, butalar orasida, o‘tloqlarda, o‘rmonlardagi ochiq joylar va boshqa nam yerlarda o‘sadi.[2]

Kimyoviy tarkibi. Ildiz va ildizpoyasi tarkibida 1-3% efir moyi, 44% gacha inulin va boshqa uglevodlar, saponinlar, 0,16% alkaloidlar, smola, achchiq, boyoq, shilliq va boshqa moddalar bor.

Ishlatilishi. Ildiz va ildiz poyasidan tayyorlangan qaynatma yoki damlama

va ularning parashogi hozirgi vaqtda ham xalq tabobatida gijja haydovchi, ishtaha ochuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Nafas yo'llari shamollashi va yallig'lanishi, buyrak va siydik yo'llari hamda me'da kasalliklarida, gripp, bavirusil va boshqa kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Qaynatmasi bilan yana turli yaralar va terining boshqa kasalliklari davolanadi.[1]

Dorivor preparatlari. “Alanton” dori preparati olinadi. “Alanton” yallig'lanishga qarshi, qon tomirlarni mustahkamlaydi. Qora andiz ildizi va ildizpoyasi yo'talga qarshi balg'am ko'chirish uchun ishlatiladigan yig'malar – choylar hamda Zdrenko yig'masi tarkibiga kiradi.

Yetishtirish texnologiyasi. Qora andiz o'simligini O'zbekistonning barcha tuproq tiplarida ekish mumkin. Ekishdan oldin yer kuzda 30sm qilib haydaladi. Haydashdan oldin 70kg /ga sof superfosfat va 2,5 tonna go'ng solinadi. Urug'dan ko'payadi. Urug' quruq holda bahor yoki kuzda bir qator qilib gektariga 10-12kg, qator oralari 70sm dan qilinib ekiladi. Ekish chuqurligi 0,5 -1 sm. Tuproq harorati 12-15C bo'lganda urug' 7-10 kunda unib chiqadi. Qora andiz 2-3ta chin barg chiqargan davrda bir yillik ekin maydonida har tup oralig'i 10-15 sm, ikki yillik maydonlarda tup oralig'i 15-20 sm dan qilib yaganalanadi, ayni vaqtda bu jarayon begona o'tlarni o'toq qilish bilan birga olib boriladi. Qora andizning ildizi baquvvat, yaxshi rivojlanishini va namlikni hisobga olib, 20-25 kunda bir marta sug'oriladi.[2] Birinchi yili 7-8 marta, ikkinchi yili 6-7 marta yug'oriladi. O'simlik birinchi yili 70sm uzunlikda 7-10 ta bargdan iborat to'pbarg hosil qiladi. Birinchi yili o'simlik 2-3 ta chin barg chiqargandan keyin azotli o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Umuman vegetatsiya davomida qora andizning yaxshi rivojlanishi uchun gektariga 100 kg azot, 70 kg fosfor va 50 kg kaliy o'g'itlari beriladi. Har bir gektar yerdan 2 tonnagacha ildiz olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. X.X.Xolmatov A.I. Krsimov - “ Dorivor o'simliklar ” Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot – matbaa birlashmasi
2. O'.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, S.Azimboyev - “ Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyas” Toshkent 2020-yil
3. O'zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. “Fan, ta'lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to'plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).
4. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие *Ferula tadshikorum* Pimenov в условиях интродукции](#). Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177
5. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА

Абдуллаев. Биологические особенности редких видов семейства Iridaceae Juss. Флоры Узбекистана в условиях ex situ. Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22

6. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ. Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169

7. АИ Уралов, ВП Печеницын. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов Allium L. от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз, 74-77